

website : www.chIntanresearchjournal.com

ISSN : 2348-0114
Impact Factor 3.784

International Refereed

हिन्दू

अंतरराष्ट्रीय मूल्यांकित रिसर्च जर्नल
(कला, साहित्य, मानविकी, समाज-विज्ञान, विधि, प्रबंधन, वाणिज्य एवं विज्ञान विषयों पर केंद्रित)
(Indexed & Listed at : Ulrich's Periodicals Directory ©, ProQuest. U.S.A.)
(Indexed & Listed at : Copernicus Poland)
(Indexed & Listed at : Research Bib, Japan)
(Indexed & Listed at : Indian Journal Index (IJIND EX))
(UGC Approved Journals List No. 42742)

वर्ष : 5 अंक : 17
फाल्गुन विक्रमी सम्वत् : 2074
नवम्बर 2017 - जनवरी 2018

सम्पादक
आचार्य (डॉ०) शीलक राम

यावत् जीवेत् सुखं जीवेत्

आचार्य अकादमी, भारत
(ISO : 9001 : 2008)

शोध-आलेखानुक्रम

सम्पादकीय New Trends in HRM in India Chiluveru Anil Kumar	13-18
मध्यकालीन समाज में भक्ति आन्दोलन: सन्त कबीर व रविदास का योगदान अनु देवी	19-25
Family Business Management : (Trends and Challenges to success the business) Dr. Rachna Kalsan	26-37
Dowry As A Social Practice : A Critical Study Dr. Arvind Rathore	38-40
Contribution of Indian English Writers in English Literature Dr Surender Singh	41-46
Factor structure of HIT variables in two response formats Dr.Parmod Kumar	47-52
Direct Benefit Transfer "Step Towards Good Governance" Anjali Yadav	53-56
Digital Marketing: How Disruptive Technology is changing Business for Good Shivani	57-65
Role of Energy in Indo-Iranian Relations Priya	66-69
A voice of adolescent: save me from social media Sunil Dutt	70-73
GST- A Biggest Reform in Taxation System Mona Saini, Sapna Saini	74-79
Future of E-Commerce in India Pooja Jain	80-85
Demonetization and its effects in India Sapna Devi	86-93
Impact and Role of Digitalization on Indian Economy Sarla Yadav	94-97
Organisational & Administrative Structure of Urban Local Bodies in Haryana : A Study Parveen Kumar	98-109
भगवद्गीता और सामाजिक सद्भाव डॉ. यशोदा	110-114
ओशो के मत से सामाजिक परिवर्तन आचार्य (डॉ.) शीलक राम	115-125
भारतीय संगीत पर वैश्वीकरण का प्रभाव डॉ. बलजिन्द्र सैनी	126-130
हरियाणा में किसान संगठनों के उद्देश्य व मांगें (1966 ई. से 2011 तक) डॉ. रीना	131-134
श्रीमद्भगवद्गीता के संदर्भ में प्रकृति के तीन गुण डॉ. शशी बाला	135-139
श्री कृष्ण चन्द्र 'भिक्षु' कृत उपन्यास 'कदाचित' में चित्रित राजनीतिक विसंगतियां डॉ. संदीप कुमार	140-143
भारत में जाति समस्या एवं धर्म की पुनः व्याख्या पर विवेकानन्द के विचारों का अध्ययन धीरज कौशिक	144-149
बन्दा बहादुर और प्रथम सिक्ख राज्य वीरेन्द्र सिंह	150-153
डॉ. बी. आर. अम्बेडकर का राजनीतिक दर्शन प्रवीण कुमार	154-160

(International Refereed)
Impact Factor 3.784

हिन्दू अंतरराष्ट्रीय त्रैमासिक शोध-र

वर्ष:5, अंक:17 (नवम्बर 2017-जनवरी, 2018) (पृ.सं. 144-149) (ISSN 2348-

भारत में जाति समस्या एवम् धर्म की पुनः व्याख्या पर विवेकानन्द के विचारों का अध्ययन

धीरज कौशिक
सहायक प्राध्यापक
इतिहास-विभाग
दयाल सिंह कॉलेज
करनाल (हरियाणा)

शोध-आलेख सार

स्वामी विवेकानन्द के अनुसार जाति व्यवस्था एक ऐसी सामाजिक संस्था है जिसके अपने उद्भव काल में समाज के विकास को त्वरित सकारात्मक दिशा दी थी, परन्तु अब यह भारतीय समाज के वातावरण को दुषित कर रही है। जब तक लोगों को उनकी खोई हुई सामाजिक पहचान और प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त नहीं कराई जाती, तब तक इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। उनका मानना था कि "जाति" भारत में राजनीतिक संस्थाओं की एक स्वाभाविक उपज है और वास्तव में यह एक आनुवांशिक व्यवसाय समुदाय का ही रूप है, जिसे खत्म करने के लिए उपदेशों की नहीं व्यावसायिक संघर्ष की आवश्यकता है।

मुख्य-शब्द : वर्ण, जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, चातुर्वर्ण्य व्यवस्था, हिन्दुओं, औद्योगिक शिक्षा, परम सत्य।

19वीं शताब्दी भारतीय इतिहास में परिवर्तन व ज्ञानबोध का युग था, जिसे भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक एवं धार्मिक जागरण का काल कहा जा सकता है। इस समय के दौरान आरम्भ हुई आध्यात्मिक जागृति तथा धर्म सुधार की कामना स्वाभाविक रूप से भारतीयों के मन को प्राचीन काल की ओर ले गई, जहाँ उनका धर्म उज्ज्वल और विशुद्ध रूप में था। इन सभी आंदोलनों का उद्देश्य यही था कि समाज में से ऐसे सभी तत्वों को निकाल बाहर किया जाए जो मूलतः धर्म से मेल नहीं खाते।¹ स्वामी विवेकानन्द हिन्दू धर्म के मर्मज्ञ थे। वे तत्कालीन समय में हिन्दू धर्म की पतनोन्मुख स्थितियों को देखकर चिंतित थे। इसलिए उन्होंने हिन्दू धर्म के सुधार एवं उद्धार हेतु काफी चिंतन किया। फलस्वरूप हिन्दू धर्म सुधार के संबंध में वे ऐसे निष्कर्षों पर पहुँच सके जो न केवल हिन्दू धर्म के उत्थान अपितु भारतीय राष्ट्र एवं समूची मानव जाति के कल्याण को भी समर्पित थे।

प्राचीन काल से ही जाति व्यवस्था भारतीय समाज में एक जटिल समस्या के रूप में विद्यमान है। वर्तमान समय में भी जाति व धर्म सामाजिक समस्या के साथ-साथ एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में विद्यमान है, क्योंकि जब तक भारत में जाति समस्या विद्यमान रहेगी, हिन्दु लोग अन्य जाति वालों के साथ मुश्किल से सामाजिक संबंध रखने को तैयार होंगे।² स्वामी विवेकानन्द ने रामकृष्ण परमहंस के मानवतावादी सिद्धान्तों को अपने जीवन में अपनाया और गृहस्थ आश्रम को त्यागकर सन्यास आश्रम को स्वीकार किया। स्वामी विवेकानन्द ने धार्मिक चेतना और सामाजिक प्रगति के प्रश्न को एक-दूसरे से जुड़े हुए देखा।

उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए धार्मिक जागृति को आवश्यक यत्न लाया। उन्होंने धार्मिक अंधविश्वासों, रूढ़िवादिता, खांखले रीति-रिवाजों को दूर करने पर बल दिया।¹

गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने स्वामी विवेकानन्द के विषय में कहा था "अगर कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानन्द का अध्ययन करना चाहिए उनमें सब कुछ रचनात्मक है, नकारात्मक कुछ भी नहीं।" स्वामी विवेकानन्द के विषय में यह अतिशयोक्ति नहीं है। 'तुफानी हिन्दू' के नाम से प्रसिद्ध स्वामी विवेकानन्द ऐसे मनीषी, विचारक और चिंतक थे जिनके कार्यों और वाणी ने भारतीयों में स्वाभिमान जागृत किया कि वे एक अत्यंत प्राचीन सभ्यता के उत्तराधिकारी थे। स्वामी जी ने कई पीढ़ी के हृदय में भारत के प्रति भक्ति के भाव जगाए और उनमें अतीत के प्रति गौरव और भविष्य के प्रति विश्वास उत्पन्न किया।⁵

स्वामी विवेकानन्द वर्तमान काल में समाज में व्याप्त विभिन्न समस्याओं पर अत्यन्त पैनी नजर व उनकी गहरी समझ रखते थे। भारत में जाति की समस्या काफी प्राचीन थी, क्योंकि प्राचीन काल में हिन्दू समाज को चार वर्णों में विभाजित किया था। कालांतर में ये चारों वर्ण दुपित हो गए थे और वर्णव्यवस्था में बहुत सी बुराईयाँ पैदा हो गईं, उनमें से एक बुराई यह थी कि जाति प्रथा गुण, कर्म और स्वभाव पर आधारित न होकर जन्म पर आधारित हो गई थी।⁶ शूद्रों की संतान 'शूद्र' ही कहलाने लगी। यही नहीं शूद्रों में भी कुछ वर्ण पददलित 'अस्पृश्यों' की श्रेणी में डाल दिए गए, जिनके साथ तथाकथित 'सवर्णों' अथवा उच्च जातियों ने अमानवीय व्यवहार करना शुरू कर दिया। जाति भेद व छुआछूत की यह व्यवस्था स्वामी विवेकानन्द को स्वीकार नहीं थी उनका कहना था कि जन्म से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता।⁷

स्वामी विवेकानन्द के अनुसार जाति व्यवस्था एक ऐसी सामाजिक संस्था है जिसके अपने उद्भव काल में समाज के विकास को त्वरित सकारात्मक दिशा दी थी, परन्तु अब यह भारतीय समाज के वातावरण को दुपित कर रही है। जब तक लोगों को उनकी खोई हुई सामाजिक पहचान और प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त नहीं कराई जाती, तब तक इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। उनका मानना था कि "जाति" भारत में राजनीतिक संस्थाओं की एक स्वाभाविक उपज है और वास्तव में यह एक आनुवांशिक व्यवसाय समुदाय का ही रूप है, जिसे खत्म करने के लिए उपदेशों की नहीं व्यावसायिक संघर्ष की आवश्यकता है।⁸

वर्ण या जाति निर्माण पर प्रकाश डालते हुए स्वामी विवेकानन्द का कहना था प्रत्येक व्यक्ति में सतो, रजो और तमो गुण अलग-अलग मात्रा में उपस्थित रहते हैं जो उन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र बनाते हैं। जब व्यक्ति सेवा करता है तो वह शूद्र है, जब वह व्यवसाय और लाभ में लिप्त है तो वह वैश्य है, जब वह अन्याय के विरुद्ध लड़ता है तो क्षत्रिय है और जब वह ईश्वर में ध्यान केन्द्रित कर लेता है तो वह ब्राह्मण है। इस प्रकार एक व्यक्ति का जाति बदलना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है।⁹ वे निम्न जातियों दलितों और गरीबों की दुर्दशा को देखकर बड़े दुःखी होते थे। उन्होंने उनको ऊँचा उठाने के लिए सहयोग देने के लिए अपने मिशनरियों तथा अन्य देशवासियों को प्रेरणा दी। अपने मिशनरियों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा : "आओ हममें से प्रत्येक व्यक्ति दिन और रात उन करोड़ों पददलित भारतीयों के लिए प्रार्थना करें जो गरीबी, पुरोहितों के छल और नाना प्रकार के अत्याचारों में जकड़े हुए थे। उन्हीं के लिए दिन-रात प्रार्थना करो। मैं उच्च वर्गों और धनिकों की अपेक्षा उनको उपदेश देने की चिन्ता अधिक करता हूँ।"¹⁰

जाति समाज और धर्म के संबंध में विचार करते हुए स्वामी विवेकानन्द का कहना था कि जाति व्यवस्था सीधे-सीधे तौर पर धर्म से संबंधित लगती है, जब कि वास्तव में ऐसा नहीं है। धर्म में जाति

को कोई स्थान नहीं दिया गया। किसी भी जाति भले वह कथित ऊँची हो या नीची, का व्यक्ति संन्यासी या साधु बन सकता है।¹¹

स्वामी विवेकानन्द ने जाति-पाति का विरोध करते हुए एक बार कहा था - "मुझे इस बात का खेद है कि वर्तमान समय में जातियों के बीच इतना विवाद है। यह तो अवश्य बंद होना चाहिए। यह विवाद ऊँची जातियों और नीची जातियों दोनों के लिए समान रूप से निरर्थक है। उन्हें आपसी विवादों का अंत करना चाहिए और यह जितना शीघ्र हो सके उतना ही अच्छा है। इस कार्य में जितनी देरी होगी उतनी ही हानि होगी। भारतवर्ष में ब्राह्मण का अच्छा है। इस कार्य में जितनी देरी होगी उतनी ही हानि होगी। भारतवर्ष में ब्राह्मण का यह कर्तव्य है कि वह शेष मनुष्य समाज को मुक्ति दिलाने के लिए कर्मशील बनें। जब तक वह ऐसा करता रहेगा तभी तक वह ब्राह्मण कहलाने के योग्य है।"¹²

स्वामी विवेकानन्द ने 'अस्पृश्यता' को 'भारत का अभिशाप' बताते हुए बड़े दुःख के साथ कहा था - "हम हिन्दू भी नहीं हैं और वेदान्त भी नहीं है। असल में हम हैं छुआछूत पन्थी। रसोई घर हमारा मंदिर है। पकाए जाने वाले बर्तन हमारे उपास्य देवता हैं और मत छुओं, मत छुओं, हमारा मन्त्र है। समाज के इस कुसंस्कार को शीघ्र दूर करना होगा, और यह एकमात्र उपनिषदों के उदार मतों द्वारा हो सकता है।"¹³ यह भी सत्य है कि स्वामी विवेकानन्द 19वीं शताब्दी के ज्यादातर हिन्दू समाज सुधारकों की भांति वर्णव्यवस्था का खण्डन नहीं करते थे और न ही उसे जाति-पाति और अस्पृश्यता जैसी बुराईयों से जोड़कर देखते थे। वे वर्ण-व्यवस्था को सामाजिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण मानते थे, यद्यपि उनके अनुसार उसमें बहुत से दोष भी आ गए थे।¹⁴

लेकिन हमें यहां पर यह भी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि स्वामी विवेकानन्द जन्म आधारित वर्ण-व्यवस्था के पक्ष में हरगिज नहीं थे। वे तत्कालीन हिन्दू समाज में व्याप्त जाति-पाति एवं छुआछूत रहित 'कर्म आधारित आदर्श चातुर्वर्ण्य व्यवस्था पर टिके समाज की कल्पना करते थे।¹⁵

स्वामी विवेकानन्द ने भारत की जाति समस्या पर विचार करते हुए बड़ा ही दार्शनिक आदर्शवादी समाधान सुझाया है। उनके मतानुसार जाति समस्या का समाधान यह नहीं है कि जो पहले से ही ऊँचे उठ गए हैं उन्हें अवनत करने के लिए नीचे बाकियों के समकक्ष लाया जाए बल्कि इस समस्या का हल यह है कि जो निम्न हैं उन्हें उन्नत करके ऊँचों के बराबर लाया जायें।¹⁶

स्वामी विवेकानन्द जाति व्यवस्था के विरुद्ध भी अधिक मुखर नहीं थे। वे कहते थे कि जाति में सबसे गरीब और सबसे धनी व्यक्ति बराबर माने जाते हैं। यह उसकी सर्वोत्तम विशेषताओं में से एक है। उनके अनुसार जिस व्यक्ति का जितना उच्चतर वर्ण होगा, उसे उतने ही अधिक समाज के प्रति कर्तव्यों का निर्वाह करना पड़ेगा।¹⁷

स्वामी विवेकानन्द का मानना था कि शिक्षा प्राप्त करना सभी का समान अधिकार है। चाहे शूद्र हो, दलित या स्त्री हो, समाज के सभी निर्बल वर्ग को शिक्षा समान रूप से मिलनी चाहिए।¹⁸ यदि कोई व्यक्ति धन के अभाव के कारण विद्यालय में नहीं जा पाता तो समाज सेवियों को चाहिए कि वे उस प्रकार की व्यवस्था करें की जिससे कमजोर वर्ग के व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकें।¹⁹

स्वामी विवेकानन्द को हिन्दू धर्म की प्रमुख विशेषता उसकी सार्वभौमिकता में दिखाई देती थी। वे हिन्दू धर्म को 'विश्वधर्म' मानते थे।²⁰ वे कहते थे कि हिन्दू धर्म में विभिन्न मतों, सम्प्रदायों और साधना पद्धतियों के लिए समान आदर का भाव है। विवेकानन्द के अनुसार हिन्दू धर्म के दो भाग हैं - 'कर्मकाण्ड' और 'ज्ञानकाण्ड'। ज्ञानकाण्ड के सम्बन्ध में जाति भेद प्रचलित नहीं था अर्थात् भारत में उच्च अथवा निम्न सभी जातियों के लोग संन्यासी हो सकते थे। इस प्रकार हिन्दू धर्म में जातिभेद नहीं

था। जाति तो एक सामाजिक संस्था मात्र थी।²¹ हिन्दू अपना धर्म प्राचीन देवों पर आधारित मानते थे जिनको वे अनारि और अनन्त मानते थे।

स्वामी विवेकानन्द ने शिकागो सम्मेलन में बोलते हुए कहा था "मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व का अनुभव करता हूँ जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सार्वभौम स्वीकृति दोनों की ही शिक्षा दी। हम सब धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार करते हैं। मुझे एक ऐसे देश का व्यक्ति होने पर अभिमान है, जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों और देशों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया।"²²

स्वामी विवेकानन्द ने धर्म का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि धर्म का अर्थ है व्यक्ति को उसके आत्मिक स्वरूप से परिचित कराना। उनके शब्दों में "हर एक को अपना अनुभव स्वयं करना चाहिए।" उन्होंने हिन्दू धर्म के साथ-साथ ईसाई, इस्लाम, बौद्ध तथा अन्य धर्मों का अध्ययन किया और यह जानकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि जो मौलिक सिद्धान्त हिन्दू धर्म में सिखाए जाते हैं, वे ही अन्य धर्मों में भी सिखाए जाते हैं।²⁴ उन्होंने कहा "सभी धर्म तत्त्वतः एक ही हैं, चाहे वे भारतवर्ष के जंगलों में सिखाए जाते हो या चाहे ईसाई भूमि में। इस तरह किसी एक धर्म का सत्य होना अन्य सभी धर्मों के सत्य होने के ऊपर निर्भर करता है।"²⁵

यूरोप के लोगों को सम्बोधित करते हुए विवेकानन्द ने कहा था कि भारत में धर्म एवं मत तो बहुत से मौजूद हैं। ऐसे में भारतीयों को किसी नये धर्म की अधिक आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि "हिन्दूओं की धार्मिक शिक्षा देने के लिए मिशनरियों को भेजने के बजाय यह अधिक उचित होता कि वे वहां ऐसे लोगों को भेजे, जो उन्हें औद्योगिक शिक्षा प्रदान कर सकें।"²⁶ विवेकानन्द के अनुसार विश्वव्यापी धर्म उसी धर्म को कहा जा सकता है जो किसी विशेष पंथ से बंध हुआ न हो और जिसमें जंगली मनुष्य से लेकर सुसंस्कृत मनुष्य तक सभी की भावनाओं का समावेश हो सके। उस महान समन्वय में प्रत्येक श्रेणी के व्यक्ति अपने-अपने अनुकूल मार्ग से चलकर एक ध्येय पर पहुंच सकें। वे कहते थे कि यदि हम लोगों को ऐसा धर्म दे तो सब लोग बेशक हमारा अनुसरण करेंगे। विवेकानन्द ने धर्म की उपरोक्त सार्वभौमिक परिभाषा के करीब हिन्दू धर्म को पाया। उनके अनुसार हिन्दू धर्म का सर्वव्यापी विचार तथा प्रमुख सिद्धान्त "आत्मा का अन्तर्निहित दिव्य तत्त्व है।"²⁷ विवेकानन्द का मानना था कि 'धर्म सुधार' की अवधारणा हिन्दू धर्म के मूल रूप में रही है और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं यह कहा है कि जब-जब धर्म की अवनति होती है और अधर्म बढ़ता है, तब-तब मैं पुनः धर्म की स्थापना के लिए अवतीर्ण होता हूँ।²⁸ धर्म सुधार संबंधी यह अध्यात्मिक सिद्धान्त ही हिन्दू धर्म की 'जीवन शक्ति' है और जब तक हिन्दू जाति अपने पूर्वजों से प्राप्त इस विचार को नहीं भूलेगी, तब तक संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है, जो उसका ध्वंस करे।²⁹ इसी सिद्धान्त के आधार पर ही हिन्दू धर्म में समय-समय पर सुधार के प्रयास होते रहे हैं।

विवेकानन्द के अनुसार आजकल भारत में 'हिन्दू' शब्द के अंतर्गत तीन समूह आते हैं, 'सनातनी हिन्दू', 'मुस्लिम काल' के सुधारवादी सम्प्रदाय और आधुनिक युग के सुधारवादी सम्प्रदाय इन सब को कुछ धार्मिक मान्यताएँ अलग-अलग भी रही हैं। परन्तु सम्पूर्ण भारत में सभी हिन्दू कुछ एक बातों में एक मत हैं जैसे गोमांस न खाना तथा वेदों में वर्णित मूल्यों में आस्था।³⁰

उनके अनुसार धर्म मनुष्य में पहले से ही विद्यमान दिव्यतत्त्व की अभिव्यक्ति है।³¹ विवेकानन्द को बेशक इस बात की प्रसन्नता थी कि वे हिन्दू थे क्योंकि उनके अनुसार हिन्दू विश्वास करते हैं कि धर्म सत्य है। हिन्दू कभी भी मिशनरियों के प्रति दुर्व्यवहार नहीं करते।³²

स्वामी विवेकानन्द का विश्वास एकेश्वरवाद में था। उनका मानना था कि ईश्वर एक है, किन्तु अलग-अलग धर्म में ईश्वर की उपासना पद्धति में अंतर है। ये अंतर किसी देश की भौगोलिक व भौतिक

परिस्थितियों के कारण होता है। अपने मत को स्पष्ट करते हुए स्वामी विवेकानन्द बतलाते हैं कि, हिन्दू कहते हैं कि मंदिर जाने से पहले या पूजा करने से पहले स्नान करो। इसके विपरीत मुस्लिम धर्म में कहा गया है कि नमाज पढ़ने से पहले केवल लोटेभर पानी से हाथ-मुँह धो लो। इसके पीछे भी एक ठोस कारण है अरब देशों में इतना पानी कहाँ है कि वे पाँच वक्त नमाज पढ़ने से पहले हर बार नहाएँ। ये तो केवल भारत में ही सम्भव है क्योंकि यहाँ कई नदियाँ बहती हैं, ढेरों झरने फूटते हैं और कुएँ जल से भरे रहते हैं। स्वामी विवेकानन्द का मानना था कि ये सब धार्मिक रीति रिवाज, नीति-नियम ईश्वर ने मनुष्य को बांटने के लिए नहीं बनाएँ बल्कि ये सब नीति नियम इंसान ने ही बनाए हैं।³³

मूर्ति पूजा के विषय में स्वामी विवेकानन्द का मानना था कि मूर्ति में ईश्वर नहीं होता लेकिन मूर्ति गुणवाचक होती है, जिसके माध्यम से ईश्वरीय गुणों को याद किया जाता है। प्रत्येक मनुष्य मूर्ति में ईश्वर को देखता है, उसका अस्तित्व महसूस करता है और उनकी यह भावना ही उन्हें फल देती है। इसलिए हर भक्त मूर्ति के माध्यम से ईश्वर की उपासना करता है।³⁴

विवेकानन्द के अनुसार-“प्रत्येक धर्म अपने-अपने स्थान पर ठीक है। परन्तु सभी धर्म संप्रदायों में बदल जाते हैं। प्रत्येक अपने धर्म को सत्य कहता है और दूसरों को असत्य उनका मानना था कि धर्म वह जो सबमें विश्वास करता है।” हिन्दू दार्शनिक कहते हैं सत्य से सत्य की ओर चलो” अर्थात् निम्नतर सत्य से उच्चतर सत्य की ओर चलो। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो लोग यह सोचते हैं कि किसी समय सभी लोग एक ही तरह से सोचेंगे, वे लोग एक निरर्थक स्वप्न देखते हैं, क्योंकि यह तो “धर्म की मृत्यु होगी।”³⁵

अंत में हम यही कहेंगे कि स्वामी विवेकानन्द का विश्वास अतीत में था परन्तु समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण आधुनिक और वैज्ञानिक था। इसीलिए Discovery of India पुस्तक में पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने स्वामी विवेकानन्द को ‘भारत के अतीत और वर्तमान को जोड़ने वाला पुल कहा है।’ स्वामी विवेकानन्द ने सभी धर्मों को समान मानते हुए भी तर्कसंगत ढंग से यह स्थापित किया कि हिन्दू धर्म धिन्नतावाद पर आधारित होने के कारण अन्य धर्मों से श्रेष्ठ हो जाता है। अपनी सार्वभौमिक और सभी मतों के प्रति समान आदर के भावों के चलते हिन्दू धर्म अन्य धर्मों से आगे निकल जाता है। इसके अलावा हिन्दू धर्म का परम ध्येय अपने धर्म पर जोर देना न होकर ‘परम सत्य’ को जानना है। इस सत्य को जानने के सभी मार्ग ठीक हैं। फलस्वरूप हिन्दू धर्म सुधार के सम्बन्ध में वे ऐसे निष्कर्षों पर पहुँच सके जो न केवल हिन्दू धर्म के उत्थान अपितु भारतीय राष्ट्र एवं समूची मानव जाति के कल्याण को भी समर्पित हैं।

सन्दर्भ

1. ताराचन्द, 'भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास', भाग-2, नई दिल्ली, 2007, पृ. 368-69
2. हिमांशु राय, भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद : एक अध्ययन', दिल्ली, 2013, पृ. 107
3. एस सी मित्तल, भारत का सामाजिक-आर्थिक इतिहास (1758-1947), पंचकूला, 2005, पृ. 56-57
4. अशोक बत्रा, तेजपुंज विवेकानन्द, सोनीपत, 2013, पृ. 122
5. हरमहेन्द्र सिंह बेदी, स्वामी विवेकानन्द : दर्शन और विचार, पटियाला, 2014, पृ. 45
6. राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, स्वामी विवेकानन्द, व्यक्ति और विचार, नई दिल्ली, 1995 पृ. 69
7. उपरिवात्
8. हरमहेन्द्र सिंह बेदी, पूर्व उद्धरित, पृ. 46
9. उपरिवात्, पृ. 47

10. राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, पूर्व उद्धरित, पृ० 72
11. हरमहेन्द्र सिंह वेदी, पूर्व उद्धरित, पृ० 46
12. स्वामी विवेकानन्द, शिक्षा, संस्कृति और समाज, रामकृष्ण मठ, 2012, पृ० 114
13. सत्येन्द्र मजुमदार. विवेकानन्द चरित्र, रामकृष्ण आश्रम, धन्तौली, नागपुर, 1977. पृ० 391
14. विवेकानन्द साहित्य, खण्ड 9, पृ० 274
15. उपरिवत्
16. हरमहेन्द्र सिंह वेदी, पूर्व उद्धरित, पृ० 48-49
17. विवेकानन्द साहित्य, खण्ड 10, पृ० 280
18. राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, पूर्व उद्धरित, पृ० 69
19. स्वामी विवेकानन्द, पूर्व उद्धरित, शिक्षा, पृ० 113-114
20. राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, पूर्व उद्धरित, पृ० 72
21. विवेकानन्द साहित्य, खण्ड 1, पृ० 24
22. उपरिवत्, पृ० 3
23. उपरिवत्, खण्ड 9, पृ० 30
24. उपरिवत्, खण्ड 75, पृ० 119
25. उपरिवत्, पृ० 229
26. उपरिवत्, खण्ड 9, पृ० 228
27. विवेकानन्द एक सचित्र जीवनी, अद्वैत आश्रम, कलकत्ता, पृ० 44
28. विवेकानन्द साहित्य, खण्ड-9, पृ० 350
29. उपरिवत्, पृ० 353
30. उपरिवत्, खण्ड-4, पृ० 263
31. उपरिवत्, पृ० 273
32. उपरिवत्, पृ० 242
33. सरश्री, स्वामी विवेकानन्द, भारत में गुरु-शिष्य परम्परा की मशाल, नई दिल्ली, 2015, पृ० 123-124
34. उपरिवत्, पृ० 118
35. विवेकानन्द साहित्य, खण्ड-4, पृ० 187